

Davlat xizmati tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari

Rashidova Mahliyo Baxtiyor qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunsluk yo'nalishi
1-bosqich talabasi

Annotatsiya; Ushbu maqolada O'zbekiston Resbuklikasida davlat xizmati faoliyatlarida amalga oshirilayotgan islohatlar, uning zamirida qabul qilingan me'yoriy hujjatlar asosida Davlat xizmati, Davlat fuqarolik xizmati tushunchalarining mohiyati, yurtimizdagi mavjud holat, o'zgarishlar hamda xorijiy davlatlar davlat xizmati munosabatlarining qonuniy asoslari yoritilgan. Bugungi kun xorij tajribasi chuqur qiyosiy tahlil etilgan. Maqola mohiyatini ochishda ushbu sohaga tegishli Prezident Farmoni, Qonun hamda maqolalardan unumli foydalanilgan.

Kalit so'zlar; Davlat xizmati, Davlat fuqarolik xizmati, kadrlar siyosati, davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari, maxsus xizmat

Kirish;

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi - davlat organlari va tashkilotlarida inson resurslarini rivojlantirish hamda xodimlarni boshqarish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan davlat fuqarolik xizmati ishlari bo'yicha vakolatli davlat organi hisoblanadi. Agentlik to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga bo'ysunadi va unga hisob beradi.

„O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi to'g'risida“gi Nizom Agentlikning maqomi, asosiy vazifalari, funksiyalari, huquq va mas'uliyati, faoliyatining tashkiliy asoslarini belgilab beradi.

Agentlik o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, shuningdek,

ushbu Nizomga hamda boshqa qonun hujjatlariga amal qiladi. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi o'z nomi yozilgan va O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi tasvirlangan muhr va blankalarga, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining G'aznachiligida shaxsiy hisobvaraqlariga egadir. Agentlik markaziy apparat va uning Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri hamda 12 ta viloyatlardagi filiallaridan iborat. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi o'z vakolati doirasida qabul qilingan qarorlari davlat organlari va tashkilotlari tomonidan ijro etilishi majburiy hisoblanadi. "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonun loyihasining 50-moddasida davlat fuqarolik xizmatini tugatish asoslari keltirib o'tilgan: Davlat fuqarolik xizmatini tugatishga quyidagilar asos bo'ladi:

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida mehnat shartnomasini bekor qilish bilan bog'liq holatlar; davlat fuqarolik xizmatchisining O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotishi; davlat fuqarolik xizmatchisi faoliyatini davom ettirish imkoniyatini istisno qiluvchi jazoga tortilgan sudning hukmi qonuniy kuchga kirishi hamda unga nisbatan sudning qarori bilan tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llanilishi; davlat fuqarolik xizmatchisi tomonidan davlat fuqarolik xizmati lavozimini egallash uchun ahamiyatga ega bo'lgan yolg'on ma'lumotlarni taqdim etishi; davlat fuqarolik xizmatchisi tomonidan korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etilishi; ushbu Qonun bilan belgilangan davlat fuqarolik xizmatchisining majburiyatlari va xizmatni o'tash bilan bog'liq cheklovlarga rioya etmasligi. Davlat fuqarolik xizmatining tugatilishi mehnat shartnomasining bekor bo'lishi va davlat fuqarolik xizmatchisi maqomidan mahrum bo'lishiga olib keladi. Davlat fuqarolik xizmatida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida ayrim turdagi davlat fuqarolik lavozimlariga majburiy rotatsiya tatbiq etiladi. Ushbu davlat fuqarolik xizmati lavozimini egallagan davlat fuqarolik xizmatchilarining rotatsiyasi uning roziligisiz amalga oshiriladi. Davlat fuqarolik xizmatchilari mehnat shartnomalarini o'zgartirish va bekor qilishda ularni baholash mezonlari muhim o'rinni egallaydi. Davlat fuqarolik xizmatchisini baholash orqali davlat xizmatida ish samaradorligini oshirish va belgilangan maqsadlarga erishish uchun subyektivlikdan uzoqlashish shart. Baholashda davlat xizmatining o'ziga xos xususiyatlari, davlat organi va tashkilotini bajariyotgan funksiyasi hamda baholash maqsadi, mezonlari va uning doirasi aniq belgilangan bo'lishi kerak. Davlat boshqaruv organlarini ijro etuvchi hokimiyat tashkil qilib u O'zbekiston Respublikasi yagona davlat hokimiyatining mustaqil tarmog'i. Ijro etuvchi hokimiyat davlat boshqaruvi organlari tizimini tashkil etadi, ularga respublika hukumati, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralari, mahalliy ijro etuvchi organlar, davlat muassasalari va korxonalar kiradi. Ijro etuvchi

hokimiyatdavlat xizmati orqali amalga oshiriladi. Ya'ni davlat xizmati fuqarolarning davlat organlaridagi davlat boshqaruvini amalga oshirishga qaratilgan professional faoliyatidir. Bugungi kunda o'tgan yaqin tarixga nazar tashlar ekanmiz har sohada bo'lgani kabi davlat boshqarivuda ham rivojlanishlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni parlamentga murojaat bilan chiqish chog'ida hukumatga davlat boshqaruvi tizimi samaradorligini oshirish vazifasini topshirdi.

Muhokama va natijalar

Davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

Davlat fuqarolik xizmati tizimining yagonaligi va barqarorligi;

qonuniylik;

adolatlilik;

xalqqa xizmat qilish;

davlat organlarining va mansabdor shaxslarining jamiyat hamda fuqarolar oldida mas'ulligi;

inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi;

ochiqlik va shaffoflik;

xolislik, professionallik va kompetentlik;

davlat fuqarolik xizmatiga kirishda O'zbekiston fuqarolarining teng huquqliligi;

davlat fuqarolik xizmatchilarining huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilinishi.

Qonunga muvofiq, davlat fuqarolik xizmati sohasidagi maxsus vakolatli organ etib Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi belgilanmoqda. U o'z vakolatlari doirasida davlat idoralarining kadrlar siyosati sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi, davlat xizmatiga kadrlarni tanlov asosida tanlashni tashkil qiladi, davlat xizmatchilarining samaradorligini baholash uchun indikatorlar (asosiy ko'rsatkichlar) tizimini joriy qiladi va ularning natijalarini tahlil qiladi, jamoatchilik fikrini o'rganadi va davlat organlari rahbarlarining ochiq reytingini shakllantirishda ishtirok etadi.

Davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

Davlat fuqarolik xizmati tizimining yagonaligi va barqarorligi;

1. qonuniylik;

2. adolatlilik;

3. xalqqa xizmat qilish;

davlat organlarining va mansabdor shaxslarining jamiyat hamda fuqarolar oldida mas'ulligi; inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi; ochiqlik va shaffoflik; xolislik, professionallik va kompetentlik; davlat fuqarolik

xizmatiga kirishda O'zbekiston fuqarolarining teng huquqliligi; davlat fuqarolik xizmatchilarining huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilinishi. Qonunga muvofiq, davlat fuqarolik xizmati sohasidagi maxsus vakolatli organ etib Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi belgilanmoqda. U o'z vakolatlari doirasida davlat idoralarining kadrlar siyosati sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi, davlat xizmatiga kadrlarni tanlov asosida tanlashni tashkil qiladi, davlat xizmatchilarining samaradorligini baholash uchun indikatorlar (asosiy ko'rsatkichlar) tizimini joriy qiladi va ularning natijalarini tahlil qiladi, jamoatchilik fikrini o'rganadi va davlat organlari rahbarlarining ochiq reytingini shakllantirishda ishtirok etadi. Yangi O'zbekistonda demokratik davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak", degan yuksak g'oyaga asoslangan holda amalga oshirilmoqda. Bu borada hozirga qadar qilingan sa'y-harakatlarni tahlil etsak, quyidagi muhim jihatlarni ko'rish mumkin.

1. Xalq bilan muloqot qilish, insonlar dardi, muammolarini samarali, tezkor hal qilishning sifat va mazmun jihatdan mutlaqo yangi tizimi yaratildi. Olib borilgan ishlar samarasi o'laroq, davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor vazifalari bo'yicha bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, yillar davomida to'planib qolgan muammolarni yechish, sohani to'laqonli tartibga solish amalga oshirilmoqda.

2. Jahon andozasi bo'lgan "tarozilar pallasi" (checks and balances) tamoyilining amalda o'z aksini topishiga erishildi. Jumladan, Bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar va davlat qo'mitalari raislari nomzodini Bosh vazir taqdimiga binoan Qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullash va Prezident tomonidan tasdiqlash tartibi belgilandi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlariga "yagona darcha" tamoyili bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish yagona markazlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tuman (shahar)lardagi Xalq qabulxonalari huzurida faoliyat yurituvchi Davlat xizmatlari markazlariga aylantirildi. "Yagona darcha" tamoyili nafaqat tadbirkorlik subyektlariga, balki bevosita fuqarolarga ham xizmat ko'rsatishda amal qiladigan bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI;

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026-yillarga Mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi tog'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>.

2. *Asadov Sh.G.,. O'zbekiston Respublikasi davlat suverenitetini ta'minlashning tashkiliyhuquqiy asoslarini takomillashtirish: yurid.fan.dok.dissertatsiyasi. – T., 2019. – B.20.*
3. *O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 18.03.2020 y., 03/20/612/0326-son; 26.03.2020 y., 03/20/613/0362-son.*
4. *Xojiyev E.T. Davlat xizmati. – T.: TDYI, 2004. – B 77.*
5. *O'zbekiston Respublikasi "Davlat sirlarini saqlash to'g'risida"gi Qonuni // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2019. 2-son, 47-modda.*
6. *The public service in Germany // <http://www.verwaltung-innovativ.de>*
7. *Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 8-avgust kuni «Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida»gi qonuni.*
8. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4472-sonli Qarori.*
9. *www.lex.uz*
10. *www.stat.uz.*